

ЗНАЧЕНИЕ ПРАВА И МОРАЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Жураева Жасмина Абдужаббаровна

Студентка 1 курса

Университет Sarbon

Узбекистан

E-mail: juraevj884@gmail.com

Аннотация:

Статья посвящена теме, которая касается право и морали в Узбекистане, и как же оно воздействует на взаимоотношения граждан между собой и соотношения общества и государства. Автор так же хочет сказать, что мораль в Узбекистане является чем-то похожим на традицию, которую все придерживаются особенно старое поколение и не хотят нарушать это, так как бояться остаться под осуждением других людей и приучают других тоже действовать в соответствии с моралью. Право в Узбекистане берут новые обороты и начинают развиваться в соответствии с развитием Узбекистана, и сейчас все граждане больше всего рассуждают, полагаясь на право и действуют в соответствии ему.

Ключевые слова: *право, мораль, поколение, развитие.*

Abstract:

This article addresses the topic of law and morality in Uzbekistan, and how it impacts citizen interactions and the relationship between society and the state. The author also argues that morality in Uzbekistan is akin to a tradition that everyone adheres to, especially the older generations, and is reluctant to violate for fear of being judged by others. They also encourage others to act in accordance with morality. Law in Uzbekistan is taking on new dimensions and is beginning to evolve in line with Uzbekistan's development, and now all citizens primarily rely on the law for their reasoning and act in accordance with it.

Keywords: *law, morality, generation, development.*

Введение

В данной статье будем изучать, какое место занимает мораль и вообще что оно означает для людей и играет ли главную роль? Как право влияет на дальнейшие действия людей и регулирует ли оно вообще действия граждан?

Что же связывает мораль с людьми и право с людьми, и может ли одно влиять на жизнь человека больше чем другое? Как право регулирует отношения между гражданами и государством, и как мораль влияет на взаимоотношения людей друг с другом. Противоречат ли они друг другу или же дополняют друг друга? Какие моральные точки зрения людей могут противоречит закону а какие могут поддерживать и дополнять закон в государстве. Как же два разных но одновременно похожие понятия влияют на жизнь людей и их поведения.

В статье указаны ситуации которые чаще происходят и- за моральной точки зрения общества, из-за чего страдают невинные люди в особенности девушки. В этой статье указаны нарушения из-за моральной точки зрения которые являются правовыми правонарушениями, и какие в законе есть статьи на данные нарушения и какую правовую ответственность они будут нести за данные нарушения.

А так же статья рассматривает как же развивается закон в Республики Узбекистан последние годы и как же оно влияет на жизнь граждан и на их законопослушность. Насколько закон может усовершенствоваться ради благополучности жизни и безопасности граждан государства.

Основная часть

Начнём с того, что мораль это является то что происходит в соответствие с традицией, культурой и то что происходит в личной жизни каждого человека. Мораль управляет действиями граждан и поведением, большинство людей действуют опираясь на мораль. Например: уступить пожилым людям место в автобусе, помочь пожилым людям с пакетами и т.д. это все происходит исходя из морали. Но при этом бывают случаи где мораль противоречит закону и тем портит взаимоотношения граждан друг с другом.

В общем мораль-это понятие, с помощью которого люди выражают высшие ценности, то есть это неписанный закон общества и подчеркивают какие поведение являются нормальными, а какие являются плохими и не должны допускать этого.

Право это – закон, контролирующей действия граждан, поведение в обществе и с помощью которого наказывают виновных лиц совершившие противозаконные действия.

Право это чёткие зафиксированные правила и нормативно-правовые акты в соответствии с которыми люди должны действовать и не нарушать закон.

За нарушение чего-то с моральной точки, люди остаются под осуждениями и все, а вот при нарушении право человек уже несёт юридическую ответственность за содеянное, из -за чего закон является более важным для нас нежели моральная точка зрения на какую-либо противозаконное действие.

Мораль в Узбекистане действует на равне с традицией, то есть в Узбекистане граждане больше всего действуют исходя из моральной точки зрения, не смотря это противоречат закону или же нет. Мораль очень важна, особенно для старого поколения Узбекистана: так как для них уважение, уступки из-за возраста иногда важнее чем закон.

Законы в Узбекистане начинают улучшаться день за днём, а также само государство развивается благодаря чему в данное время преступление уменьшилось.

Но иногда происходят не состыковки между моралью и правом, поскольку то что не запрещено законом может остаться под осуждением с моральной стороны, либо то что запрещено законом может прикрываться моралью.

Например: в законе запрещено применять насилие по отношению к людям, но в семьях Узбекистана часто мужчины поднимают руки на женщин и детей, и с моральной точки зрения женщина должна терпеть что бы не опозориться перед людьми когда она вернётся в отцовский дом. То есть тут женщина думает с моральной точки зрения, насчёт чести своей семьи и не может вернуться и боится остаться под осуждением людей. Но с точки зрения закона это является насилием и поведением который обязан нести правовую ответственность. Ещё один пример того где мораль выступает во вред людям: чаще всего в Узбекистане именно в традиционных семьях родители выдают своих дочерей очень рано замуж против их воли, боясь остаться под осуждением людей, потому что в Узбекистане народ может начать распускать слухи, если дочь какой либо семьи не вышла замуж до определённого возраста.

Но в соответствии со *Статьей 14* Семейного кодекса Республики Узбекистан «Добровольность брака»: Для заключения брака необходимо взаимное добровольное согласие мужчины и женщины. Запрещается какое-либо принуждение, в том числе попытки выдать девушку замуж против ее желания.[5]

Так же в соответствии со *статьей 136* Уголовного кодекса Республики Узбекистан: Устанавливает уголовную ответственность за принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование к вступлению в брак, а также похищение женщины для вступления в брак против её воли.[6]

В данном случае мораль противоречит закону и насколько бы это абсурдно не выглядело все закрывают глаза на это.

Ещё один пример где мораль работает во вред именно работникам. Иногда на работе происходит ситуации, где работодатели унижают своих работников, но при этом работники не могут отстоять свои права, из-за того, что с моральной точки зрения взрослые учили не перечить людям, которые намного старше нас, потому что они умнее из -за различия возраста, и, если их должность выше нашей. Но при этом закон запрещает грубое отношение к работникам.

А также часто женщин не берут на работы исходя из морали, то что они могут выйти на декретный отпуск, строить семью, они могут не справиться с работой, и в общем часто женщин не берут на работу исходя из моральной точки зрения. Но в Трудовом кодексе Республики Узбекистан (в новой редакции от 2022 года):

- *Статья 4:* Прямо запрещает дискриминацию в сфере труда, включая отказ в приёме на работу из-за пола. [7]

Закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» (ЗРУ-562, 02.09.2019):[8]

- *Статья 21:* Гарантирует равные права в трудовых отношениях, включая приём на работу. [9]

В этом случае закон даёт чёткое понятие что никто не должен допустить дискриминацию из-за разности пола и что женщин так же нужно брать на работу.

Но также бывают моменты, где мораль и право действуют дополняя друг друга. Например, мужчина принудил несовершеннолетнюю к близости против её воли, с точкой зрения морали и право этот мужчина должен быть наказанным и нести уголовную ответственность за содеянное. В данном случае право и мораль могут дополнять друг друга и помочь девушке добиться справедливости.

В современном Узбекистане законы начали улучшаться и само государство начало развиваться благодаря президенту Мирзиёеву Ш.М., который создаёт новые условия для развития законов его слова по отношению к усилению законы “Каждый закон должен отражать уважение к народу”[1]

“Народ будет жить спокойно и с уверенностью в завтрашнем дне только когда в стране будут строго соблюдаться законы не на бумаге а на деле”[2]

“ Те, кто поднимает руку на женщин и детей, либо уедут из страны, либо ответят перед законом”[3]

Саида Мирзиёева выступает, защищая женщин и детей за их права, честь и достоинство: «Пусть каждая женщина знает: никто не может заставить её молча терпеть насилие. Пусть каждый ребёнок знает — государство обязано его защищать!». [4]

В данное время приняты множество законов в соответствии с которыми, за педофилию могут получать уголовное наказание, за их тяжкое преступление по отношению к несовершеннолетним приняты и другие законы которые справедливо наказывают правонарушителей за их правонарушение.

Но есть один недостаток в законе который хорошо было бы исправить, это касается жизни животных и какое по отношению к ним совершаются правонарушения, то есть за зоофилию и за тяжкий вред по отношению к животным за такое максимально могут дать лишение свободы до 6 месяцев. Учитывая то что животные чаще всего помогают в сельском хозяйстве и в защите дома нужно их ценить хорошо к ним относиться и следует исправить закон и дать больше года тюрьмы, потому что в последнее время жёсткое обращение с животными происходят все чаще и чаще, и что бы не допускать этого думаю следовало бы исправить закон что бы даже по отношению к животным не было никаких жёстких действий в таком развивающемся государстве, ведь животное такое же живое существо как люди и нужно про их защиту и безопасность думать.

Конечно, закон не может вмешаться в моральную точку зрения людей, потому что мораль исходит из собственного точки зрения человека, человек может не нарушать закон и действовать в соответствии с ним но при этом он не теряет и не меняет моральную точку зрения, из за чего он может думать что закон иногда может действовать неправильно.

Заключение

Таким образом, мораль в Узбекистане играет постоянную роль в жизни человека, из за того что старое поколение больше всего думают с моральной точки зрения и бояться остаться под осуждением происходят правонарушения если даже не большие, но благодаря тому что закон улучшается день за днём люди стали чаще думать с точки зрения закона а не морали, что намного облегчает жизнь каждого человека ведь закон намного эффективнее работает и помогает людям нежели мораль, и осознавая это граждане начали действовать в соответствии с правом. Особенно тот факт что, государство начал развиваться и вместе с ним законы, делают жизнь граждан намного легче и безопаснее, благодаря новым законам которые принимаются год за годом, люди стали более законопослушными что уменьшает преступление в государстве. Люди начали побольше части думать теперь с правовой точки зрения, из-за понимание того что мораль хорошая вещь но у него должны быть свои границы, которые должны уменьшать риск преступления из-за моральной точки зрения людей. Говоря точнее люди начали думать, не является ли их действия преступлением не смотря на то что мораль может это поддерживать, и это помогает людям поменьше совершать ошибки и обдумывать все прежде чем делать какие либо действия. Мораль сейчас не играет такую главную роль как закон в развитом государстве, но и при этом мораль никуда не уходит, а остаётся только в нормальном состоянии, без увеличений и уменьшений.

Использованная литература:

1. Цитата президента Р. Уз. – в 2022 году 20 ноября на заседании в Законодательной палаты Олий Мажлиса. <https://www.gazeta.uz>

2. Цитата президента Р. Уз. - в 2024 году 8 января во время поздравления работников органов прокуратуры. <https://www.gazeta.uz>
3. Цитата президента Р. Уз. – в 2026 году 7 марта на торжественном мероприятии посвящённый международному женскому дню. <https://www.gazeta.uz>
4. Цитаты Саиды Мирзиёевы – в 2026 году 7 марта на торжественном поздравление женщин судьей
5. 14 статья Семейного Кодекса Р. Уз.- раздел II глава 3 <https://www.lex.uz>
6. 136 сстатья Уголовного Кодекса Р. Уз.- раздел II особенная часть- глава IX преступления против семьи, детей и молодежи. <https://www.lex.uz>
7. 4 статья Трудового Кодекса Р. Уз- раздел I “Общие положения” глава 1 <https://www.lex.uz>
8. Закон “о гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин” <https://www.lex.uz>
9. 21 статья закона о гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин Р. Уз.- глава 5 <https://www.lex.uz>
10. *Конституция Республики Узбекистан- Ташкент 2023 год новая редакция*
11. <https://cyberleninla.uz>
12. <https://www.gov.uz>
13. *The International Commission of Jurists-ICJ* <https://www.icj.org>
14. <https://www.norma.uz>